

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЛИШАЙНИКЛАРДАН (CLADONIA RANGIFERINA) АЖРАТИБ ОЛИНГАН ИККИЛАМЧИ МЕТОБОЛИТЛАРНИНГ АНТИГЛИКАНТ ВА АНТИОКСИДАНТ ХУСУСИЯТЛАРИ

Абдумунинова Р.Н.¹, Шаройко В.В.², Холмуродова Д.К.³

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²И.П.Павлов номидаги 1-Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети, Санкт-Петербург ш., Россия Федерацияси

³Самарқанд давлат тиббиёт университети ҳузуридаги иммунология, аллергология, инсон геномикаси илмий-амалий маркази, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Атранорин лишайникларининг асосий иккиламчи метаболитларидан бири бўлиб, уларнинг биологик хусусиятлари туфайли ҳозирга дунё олимларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Сўнги пайтларда унинг қариш жараёнини секинлаштириши, диабет ва нейродегенератив каби ёшга боғлиқ касалликларнинг ривожланишига қариш курашида муҳим табиий манба бўлиши мумкин бўлган антиоксидант ва ҳужайрани эрта қаришига қариш хусусиятлари тадқиқотчиларнинг катта эътиборини тортди. Атранориннинг антиоксидант таъсири эркин радикалларни зарарсизлантиришидан келиб чиқади, бу ҳужайраларнинг оксидловчи шикастланишига йўл қўймайди. Атранорин шунингдек, антигликант хусусиятларга эга бўлиб, оқсилларнинг гликациясини тормозлаш хусусиятига ҳам эга, бу метаболит касалликларда асоратлар хавфини камайтиради.

Калит сўзлар: атранорин, лишайник (*C. rangiferina*), антиоксидант фаоллик, антигликация хусусиятлари

ANTIGLYCANT AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF A SECONDARY METABOLITE ISOLATED FROM LICHENS (CLADONIA RANGIFERINA)

Abdumuminova R.N.¹, Sharoyko V.V.², Kholmurodova D.K.³

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²I.P.Pavlov 1st St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation

³Scientific and Practical Center of Immunology, Allergology, Human Genomics under Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Atranorine is one of the main secondary metabolites of lichens and is currently of great interest to scientists around the world because of its biological properties. Recently, much attention has been paid by researchers to its antioxidant and anti-aging properties, which may be an important natural source in the fight against slowing down the aging process, the development of age-related diseases such as diabetes and neurodegenerative diseases. The antioxidant effect of atranorine is due to the neutralization of free radicals, which prevent oxidative damage to cells. Atranorine also has anti-glycant properties, as well as the ability to suppress protein glycation, which reduces the risk of complications from metabolic disorders.

Key words: atranorine, lichen (*C. rangiferina*), antioxidant activity, anti-glycation properties

АНТИГЛИКАНТНЫЕ И АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ВТОРИЧНОГО МЕТАБОЛИТА, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ ЛИШАЙНИКОВ (CLADONIA RANGIFERINA)

Абдумунинова Р.Н.¹, Шаройко В.В.², Холмуродова Д.К.³

¹Самарқандский государственный медицинский университет, Самарқанд, Узбекистан

²1-й Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Российская Федерация

³Научно-практический центр иммунологии, аллергологии и геномики человека при Самарқандском государственном медицинском университете, Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Атранорин является одним из основных вторичных метаболитов лишайников и в настоящее время представляет большой интерес для ученых всего мира из-за своих биологических свойств. В последнее время большое внимание исследователей привлекли его антиоксидантные и антивозрастные свойства, которые могут быть важным природным источником в борьбе с замедлением процесса старения, развитием возрастных заболеваний, таких как диабет и нейродегенеративные заболевания. Антиоксидантный эффект атранорина обусловлен нейтрализацией свободных радикалов, которые предотвращают окислительное повреждение

клеток. Атранорин также обладает антигликантными свойствами, а также способностью подавлять гликирование белков, что снижает риск осложнений при нарушениях обмена веществ.

Ключевые слова: атранорин, лишайник (*C. rangiferina*), антиоксидантная активность, антигликационные свойства

Долзарблиги. Лишайниклар – замбуруғлар, сув ўтлари ва / ёки сиянобактериялар ўртасидаги симбиотик муносабатлар натижасида ҳосил бўлган ноёб организмлар ҳисобланади. Улар бошқа организмларда учрамайдиган кўплаб ўзига хос иккиламчи метаболитларни синтез қиладилар [1, 2]. Лишайникларда энг кенг тарқалган иккиламчи метаболитлардан бири атранорин, эриш иссиқлик нуқтаси 192-194 ° С бўлган рангсиз кристалл моддадир. Атраноринни ажратиб олишнинг классик усули лишайникни моддаларининг органик эритувчиларда турли хил эрувчанлигига асосланган. Атранорин қайнаётганда бензол, хлороформ ва о-ксиленда яхши эрийди ва қайнаётган этанол ва диэтил эфирда ёмон эрийди [3]. Атранорин b-орсинол депсид турига киради ва *Cladoniaceae*, *Parmeliaceae* ва *Streosaulaceae* каби кўплаб лишайник оилаларида асосий метаболит ҳисобланади [4]. Олимларнинг тадқиқотларида бу дептиднинг *Mycobacterium tuberculosis* ва *stafilokokk* ларга қарши фаоллиги паст эканлигини кўрсатди [5]. Грам-мусбат ва грамм-манфий бактериялар штаммларига қарши атранориннинг антибактериал фаоллиги турли муаллифлар томонидан ўрганилган [4]. Масалан, атранорин *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* ва *Klebsiella pneumoniae* га қарши сезиларли бактерицид хусусиятларини кўрсатган [3, 6, 7]. Атранориннинг гепатит С вирусига қарши фаоллигини ўрганиш шуни кўрсатдики, ИС50 22,3 мкМ, назорат сифатида ишлатилган эрлотиниб ва теллапревир эса мос равишда 0,64 ва 0,18 мкМ ИС50 га эга [8]. HCoV -229E вирусига қарши атранорин фаоллигини *in vitro* усулида баҳолашда эса ҳеч қандай вирусга қарши таъсири аниқламади [9]. Атранориннинг цитотоксик фаоллиги бир нечта ўсима ва нормал хужайраларда ўрганилди. Кўпгина ҳолларда, тасвирланган таъсир заиф [10, 11] ёки ўртача [12, 13] эди. Атранориннинг инсон меланомаси (FemX) ва йўғон ичак саратони (LS 174) хужайраларига қарши цитотоксик фаоллигини ўрганиш қуйидаги фаолликни кўрсатди: IC₅₀ (FemX) = 20,9 мкг мл⁻¹ (0,056 мкМ) ва IC₅₀ (LS 174) = 24,6-1 мкм (24,6-1 мкм) Депсиднинг цитотоксиклиги ўпка аденокарсинома хужайраларига нисбатан ҳам аниқланди (A549): атранориннинг 25 мкг мл⁻¹ (0,067 мкМ) концентрациясида хужайра ҳаётлигининг 80% йўқолиши кузатилди [15].

Тадқиқот мақсади. Лишайниклардан (*C. rangiferina*) ажратиб олинган иккиламчи метаболитлардан бири бўлган атраноринни ажратиб олиш ва унинг антигликант ва антиоксидант таъсирларини тадқиқ этиш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари.

1-тадқиқот усулимиз бу атраноринни лишайник (*C. rangiferina*) дан ажратиш: Лишайникларнинг бир қисми бўлган атраноринни ажратиш Grace Reveleris (АҚШ) флэш-хроматографи ёрдамида препаратив флэш-хроматография усули билан амалга оширилди. Экстрактларни тайёрлаш учун 20 г қуритилган ва майдаланган лишайник *C. rangiferina* талломи 200 мл ацетон 24 соат давомида 20-25°C ҳароратда ва доимий аралаштириш натижасида ажратиб олинди. Олинган экстрактлар ИКА RV 8V (Германия) айланадиган роторли буғлатгич ёрдамида 20 мл гача буғланиб, кейин атраноринни ажратиш учун ишлатилган. Музли сирка кислотаси ва этанолнинг 0,1% сувли эритмаси препаратли флэш-хроматография учун элуентлар бўлиб хизмат қилди; 15 мл 1–мин оқим тезлигида 30 дақиқа давомида этанол улуши 10 дан 100% гача ошиши билан градиент элуация режимидан фойдаланилди. Хроматографик ажратишни амалга ошириш учун 111×10 мм картриж ишлатилган, сорбент сифатида 40 микрон ҳажмга эга С18 силикагел ишлатилган. Қўшилган экстракт ҳажми 3 мл ни ташкил этди. Фракциялар тўплами УБ детектори билан синхронлаштирилди ва ютилиш 0,2 Rt бирликдан ошганда фракцияларни автоматик танлаш учун ўрнатилди. Бирликлар - тўлқин узунлиги 210 нм. *C. rangiferina* экстрактидан қуйидаги фракциялар олинган: Rt = 12 (14 мг) ва 26 (25 мг). Олинган фракциялардан элуентларни олиб ташлангандан сўнг, қурук қолдиқ бензол ва ацетон дан кетма-кет қайта кристалланиш билан тозаланди. Илгари атраноринни лишайниклардан препаратив ажратиш устунли ва препаратив юпқа қатламли хроматография ёки лишайник материалли турли эритувчилар билан кетма-кет экстракция қилишнинг оддий усуллари ёрдамида амалга оширилган. Ушбу усулларнинг ҳеч бири ишлаб чиқарилган атранориннинг етарли даражада тозаланиши таъминламаган (колонкали хроматография, турли хил эритувчилар билан кетма-кет экстракция) ёки қиммат сарф харажат материалларини талаб қилди ва паст рентабелликка эга эди (препатли юпқа қатламли хроматографияда ўтказилганда). Биз таклиф қилган усул флэш-хроматография усули бўлиб, юқори ажратиш тезлиги ва органик эритувчиларнинг нисбатан кам

сарфи билан олинган мақсадли бирикманинг тозалик даражаси билан тавсифланади (В.В.Шаройко услуги 2021).

2-тадқиқотимиз атраноринни аниқлаш: Атраноринни аниқлаш ЯМР спектроскопияси, юқори самарали суюқлик хроматографияси, УБ спектроскопияси, масс-спектрометрияси ва элементар таҳлил ёрдамида амалга оширилди. 1Х-ЯМР спектрларини (400 МГц) рўйхатга олиш Bruker Avance спектрометри (Германия) ёрдамида амалга оширилди. Ажратиб олинган атранорин электрозаррачалар ионизацияси (ЭЗИ) билан Agilent 6538 UHD тўрт-кутбли масса анализатори (qTOF) масс-спектрометри (АҚШ) билан биргаликда юқори самарали суюқлик хроматография (ЮССХ) ёрдамида ўрганилди. Ижобий ва салбий IER да капилляр кучланиш 2,5 кВ ни ташкил этди; капилляр ҳарорат 350 ° С эди; атомлаштирувчи газ босими 45 фунт квадрат дюм эди; қуритиш ҳарорати газ (азот) 225 ° С эди; қуритиш газининг оқим тезлиги 5 Л мин⁻¹ эди. МС/МС режимида 100–1000 м/з масса диапазонида қўшимча тўқнашувдан келиб чиққан диссоциациясиз фақат ижобий ва манфий ЭСИ (электроспрей ионланиши) давомида ҳосил бўлган ионлар қайд этилди. Атранориннинг аналитик тозалиги юқори самарали суюқлик хроматограф (ЮССФ) Agilent 1290 (АҚШ) ёрдамида аниқланди. Ҳаракатланувчи фаза сифатида 0,1% чумоли кислота ва мэтаноол сувдаги аралашмаси ишлатилган; таҳлил метаноол улушининг 10 дан 100% гача 40 дақиқа давомида 100 мЛ/мин оқим тезлигида ва 25 ° С колонка ҳароратида ортиши билан градиент элюсия режимида ўтказилди. Ажратиш учун тескари фазали колонка ZORBAX SB-C18 ишлатилган. Кирилган намунанинг ҳажми 1 мкл эди. Аниқлаш 250 нм тўлқин узунлигида амалга оширилди. Атранориннинг УБ спектрлари Beckman Coulter DU 800 спектрофотометри ёрдамида 200–800 нм оралигида қайд этилган. Атранориннинг элементар таҳлили Euro EA 3028 HT CHNSO анализатори ёрдамида амалга оширилди.

3-тадқиқотимиз антигликант хусусиятларини тадқиқ этиш: Тадқиқот атранориннинг инсон қон зардобидаги албумин (HSA) гликациясига *in vitro* таъсирини $\lambda_{ex} = 370$ нм ва $\lambda_{max}/\epsilon_{m} = 440$ нм да қайд этилган гликациянинг якуний маҳсулотларининг (AGE) ўзига хос флорэсиансидаги ўзгаришлар бўйича ўрганиб чиқилди [16]. Гликация реакцияси тадқиқотда тасвирланган усул билан амалга оширилди [16]. Реаксия аралашмасининг якуний ҳажми 1 млни ташкил этди. Назорат намуналари (синовдан ўтказилмайдиган HSA гликация намуналари (атранорин)) натрий фосфат тампонида 0,5 мл HSA ($C_{final} = 4$ мг мл⁻¹), 0,4 мл глюкоза эритмаси ($C_{final} = 0,4$ мол л⁻¹) ва 0,1 мл натрий фосфат буфери (пХ 7,4). Экспериментал намуналар (атранорин иштирокида HSA гликация тестлари) натрий фосфат тампонида 0,5 мл HSA ($C_{final} = 4$ мг мл⁻¹), 0,4 мл глюкоза эритмаси ($C_{final} = 0,4$ мол л⁻¹) ва натрий фосфат тампонида 0,1 мл атранорин эритмаси ($C_{final} = 0,5, 0,5$). 25, 50, 75 ва 100 мкмол л⁻¹) белгиланди.

Таққослаш намуналарида (глюкозасиз) натрий фосфат тампонида (рН 7,4) 0,5 мл HSA ($C_{final} = 4$ мг мл⁻¹), 0,4 мл натрий фосфат буфер эритмаси ва 0,1 мл атранорин мавжуд эди (рН 7,4) ($C_{final} = 0, 5, 25, 50, 75$ ва мос равишда 100 мкмол л⁻¹). Реакция барча намуналарга 0,02 мл трихлороацетат кислота эритмаси ($w = 50\%$) қўшилиши билан тўхтатилди; 10 дақиқадан сўнг намуналар 6 ° С ҳароратда 14500 rpm да 15 дақиқа давомида центрифуга қилинди. Супернатант пробиркалардан олиб ташланди, чўкма 1 мл га қайта эритилди. Фосфат-гуз буфери (137 мкмол л⁻¹ NaCl, 8,1 мкмол л⁻¹ Na₂HPO₄, 2,68 мкмол л⁻¹ KCl, 1,47 мкмол л⁻¹ KCl₂PO₄, рН 10 NaOH эритмасига етказилган). Гликонатланган HSA нинг ўзига хос флуоресенс интенсивлиги спектрофлуориметр (Solar CM2203, Беларус Республикаси) ёрдамида $\lambda_{ex} = 370$ нм кўзгалиш тўлқин узунлиги ва $\lambda_{max}/\epsilon_{m} = 440$ нм эмиссияси билан ўлчанди. Тажрибада ферментатив бўлмаган HSA гликациясининг самарадорлиги баҳоланди. Усул атранорин иштирокида ва йўқлигида чуқур гликация якуний маҳсулотларининг ўзига хос флуоресенсини ўзгартиришга асосланган.

4-тадқиқот ишимиз қизил қон хужайраларидан намуналар тайёрлаш: Соғлом кўнгиллиларнинг розилигини олгандан сўнг, тўлиқ қон намуналари этилендиаминотетраацетат кислота (ЭДТА)ни ўз ичига олган вакумли пробиркаларга йиғилди. Плазмадаги гликатланган гемоглобин (Hb1c) концентрацияси 5% дан кам эди. Эритроцитлар буфер эритмасида уч марта ювилган (NaCl 150 мм, 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансулфоник кислота (HEPES) 5 мм, глюкоза 5 мм, рН 7,4) ва плазмани олиб ташлаш учун уч марта центрифуга қилинган (Hermle Z 300 K, Германия, 1200 г, 5 мин). Кейин эритроцитлар физиологик эритмада суспензия ҳолатига келтирилди.

5-тадқиқотимиз липидлар пероксидациясини аниқлаш: Гиобарбитур кислота (ТБК) нинг малон диалдегид билан ўзаро таъсири маҳсулотларини аниқлаш усули бўйича амалга оширилди [17]. Эритроцитлар 20% гематокритда тўхтатилган ва H₂O₂ оксидловчи стресс индуктори (20 мм) ва атранорин (10 мкм) иштирокида ва иштирокисиз 1 соат давомида инкубация қилинган. Шундан сўнг намуналар центрифуга қилинди (Hermle Z 300 K, Германия, 1200 г, 5 мин) ва физиологик эритмада

суспензияланди. Бундан ташқари, эритроцитлар (1,5 мл) 10% трихлорсирка кислота (ТХС) билан ишлов берилди ва центрифуга қилинди (3000 г, 10 мин). Супернатантга ТБК қўшилди (1% иссиқ дистилланган сувда, 1 мл) ва аралаштирилди 95°C да 30 дақиқа давомида инкубация қилинди. ТБК реактив маҳсулотларининг таркиби 532 нм да спектрофотометрик равишда аниқланди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Атраноринни ажратиш ва аниқлаш:

Дейтерирланган ДМСО (диметилсулфоксид) таркибидаги атранориннинг ЯМР спектри таҳлили куйидаги сигналларни аниқлашга имкон берди: ¹H ЯМР (400 МГц, ДМСО) δ 12,43 (С, 1Н, ОН), 10,55 (С, 1Н, ОН), 10,21 (С, 1Н, ОН), 6,64 (С, 1Н, СH_{Ar}), 6,44 (С, 1Н, СH_{Ar}), 3,87 (С, 3Н, СH₃), 2,39 (С, 3Н, СH₃), 2,35 (С, 3Н, СH₃), 2,03 (С, 3Н, СH₃). ¹³C ЯМР (101 МГц, ДМСО) δ 194,27, 170,21, 165,04, 157,78, 151,83, 149,51, 137,22, 116,64, 116,20, 115,48, 109,43, 108,19, 52,81, 21,58, 9,70. ЮССХ ва электроспрей парвоз вақти масс-спектрометрияси маълумотларига кўра мусбат ва манфий электроспрейда мос равишда атранорин (м) [M+H]⁺ ва [M-H] молекуляр ионлари ҳосил бўлган. Атранорин хроматограммасини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ажратилган маҳсулотнинг тозалиги 99,9% ни ташкил этди. Мэтанолдаги атранорин эритмасининг ултрабинафша спектри кўрсатилган (С = 37,5 мкм). УБ спектрида 205 нм да ютилиш диапазони мэтанолга, 247 нм да ютилиш диапазони эса атраноринга тегишли бўлиб, спектр адабиётлардаги маълумотларга мос келади [5].

Атранориннинг гликацияга таъсири: Атранориннинг ферментатив бўлмаган HSA гликация реакциясига тормозловчи таъсирини ўрганиш учун инсон HSA ва юқори концентрацияли глюкоза (С = 0,4 М) ни ўз ичига олган модел тизими ишлатилган. Усул атранорин иштирокида ва иштирокисиз гликациянинг якуний маҳсулотларининг ўзига хос флуоресенсини ўзгартиришга асосланган. 1-формуладан фойдаланган ҳолда гликация интенсивлигини ҳисоблаш натижалари кўрсатилган:

$$I(\%) = \frac{F_{(HSA+glyukoza+atranorin)} - F_{(HSA+atranorin)}}{F_{(HSA+glyukoza)} - F_{(HSA)}} * 100\% \quad (1.)$$

бу ерда F_(HSA +глюкоза +атранорин) - атранорин иштирокида гликатланган HSA флорэсианси, F_(HSA +атранорин) - атранорин иштирокида гликатланмаган HSA флорэсианси, F_(HSA + глюкоза) - гликатланган HSA флорэсианси ва F_(HSA) - HSA атранорин иштирокида гликатланмаган HSA флорэсианси. Олинган маълумотларга кўра атранорин дозага боғлиқ равишда HSA гликациясини тормозлади ва 100 мкм атранорин концентрациясида ферментатив бўлмаган HSA гликация реакциясини деярли бутунлай тўхтатди.

Тиобарбитур кислота билан реакцияси: Атранорин инсон қизил қон ҳужайраларида ТБК билан реакцияга киришадиган маҳсулотларнинг концентрациясини H₂O₂ таъсиридан олдин ҳам, кейин ҳам атранорин қўшилганда назорат билан таққосланадиган даражага туширди.

Хулоса. Ушбу тадқиқотда препаратив флэш-хроматография усули ёрдамида атраноринни лишайник *C. rangiferina* талломидан ажратиш ва тозалаш усули ишлаб чиқилган. Атраноринни аниқлаш физик-кимёвий таҳлил усуллари (ЯМР, УБ, масс-спектрометрия) ёрдамида амалга оширилди. Адреналин 5-100 микрон концентрацияли инсон қон зардобидида албумин гликациясининг ферментатив реакциясини тўхтатиши кўрсатилган. Атранорин водород пероксидини ўз ичига олган модел тизимида муҳим антиоксидант хусусиятларга эга эканлиги аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Elix, J.A. and Stocker-Wörgötter, E., Biochemistry and secondary metabolites, in Lichen Biology, Cambridge: Cambridge Univ. Press. 2008, pp. 104–133.
2. Zambare, V.P. and Christopher, L.P., Biopharmaceutical potential of lichens, Pharm. Biol., 2012, vol. 50, no. 6, pp. 778–798.
3. Studzinska-Sroka, E., Galanty, A., and Bylka, W., Atranorin—An interesting lichen secondary metabolite, Mini-Rev. Med. Chem., 2017, vol. 17, no. 17, pp. 1633–1645.
4. Shibata, S., Yasuhiko Asahina (1880–1975) and his studies on lichenology and chemistry of lichen metabolites on JSTOR, Bryologist, 2000, vol. 103, no. 4, pp. 710–719.
5. Culberson, C.F. and Elix, J.A., Lichen substances, in Methods in Plant Biochemistry, 1989, vol. 1, pp. 509–535.
6. Ranković, B., Mišić, M., and Sukdolak, S., The antimicrobial activity of substances derived from the lichens *Physcia aipolia*, *Umbilicaria polyphylla*, *Parmelia caperata* and *Hypogymnia physodes*, World J. Microbiol. Biotechnol., 2008, vol. 24, no. 7, pp. 1239–1242.
7. Kosanić, M., Ranković, B., Stanojković, T., Rančić, A., and Manojlović, N., Cladonia lichens and their major metabolites as possible natural antioxidant, antimicrobial and anticancer agents, LWT—Food Sci. Technol., 2014, vol. 59, no. 1, pp. 518–525.

8. Vu, T.H., Le Lamer, A.C., Lalli, C., Samson, J.B.M., Le Dévéhat, F.L., and Le Seyec, J., Depsides: Lichen metabolites active against hepatitis C virus, *PLoS One*, 2015, vol. 10, no. 3, p. e0120405.
9. Desmarests, L., Millot, M., Chollet-Krugler, M., Boustie, J., Camuzet, C., François, N., Rouillé, Y., Belouzard, S., Tomasi, S., Mambu, L., and Séron, K., Lichen or associated micro-organism compounds are active against human coronaviruses, *Viruses*, 2023, vol. 15, no. 9, p. 1859.
10. Kumar, K.C., S. and Müller, K., Lichen metabolites. 2. Antiproliferative and cytotoxic activity of gyrophoric, usnic, and diffractaic acid on human keratinocyte growth, *J. Nat. Prod.*, 1999, vol. 62, no. 6, pp. 821–823.
11. Kristmundsdóttir, T., Jónsdóttir, E., Ögmundsdóttir, H.M., and Ingólfssdóttir, K., Solubilization of poorly soluble lichen metabolites for biological testing on cell lines, *Eur. J. Pharm. Sci.*, 2005, vol. 24, no. 5, pp. 539–543.
12. Correcché, E.R., Enriz, R.D., Piovano, M., Garbarino, J., and Gómez-Lechón, M.J., Cytotoxic and apoptotic effects on hepatocytes of secondary metabolites obtained from lichens, *Altern. Lab. Anim.*, 2004, vol. 32, no. 6, pp. 605–615.
13. Perry, N.B., Benn, M.H., Brennan, N.J., Burgess, E.J., Ellis, G., Galloway, D.J., Lorimer, S.D., and Tangney, R.S., Antimicrobial, antiviral and cytotoxic activity of New Zealand lichens, *Lichenologist*, 1999, vol. 31, no. 6, p. 627.
14. Toledo Marante, F.J., García Castellano, A., Estévez Rosas, F., Quintana Aguiar, J., and Bermejo Barrera, J., identification and quantitation of allelochemicals from the lichen *Lethariella canariensis*: Phytotoxicity and antioxidative activity, *J. Chem. Ecol.*, 2003, vol. 29, no. 9, pp. 2049–2071.
15. Zhou, R., Yang, Y., Park, S.Y., Nguyen, T.T., Seo, Y.W., Lee, K.H., Lee, J.H., Kim, K.K., Hur, J.S., and Kim, H., The lichen secondary metabolite atragenesis, *Sci. Rep.*, 2017, vol. 7, no. 1, p. 8136.
16. Sharoyko, V.V., Shemchuk, O.S., Meshcheriakov, A.A., Andoskin, P.A., Petrov, A.V., Rumyantsev, A.M., Sambuk, E.V., Maystrenko, D.N., Molchanov, O.E., Murin, I.V., Charykov, N.A., and Semenov, K.N., Modification of fullerene with amino acids as a method for obtaining biocompatible materials with a protective effect, *Fullerenes, Nanotubes Carbon Nanostruct.*, 2024, vol. 32, no. 7, pp. 631–639.
17. Mendanha, S.A., Anjos, J.L.V., Silva, A.H.M., and Alonso, A., Electron paramagnetic resonance study of lipid and protein membrane components of erythrocytes oxidized with hydrogen peroxide, *Braz. J. Med. Biol. Res.*, 2012, vol. 45, no. 6, pp. 473–481.

Иктибос учун: Абдумуминова Р.Н., Шаройко В.В., Холмуродова Д.Қ. Лишайниклардан (*Cladonia rangiferina*) ажратиб олинган иккиламчи метоболитларнинг антигликант ва антиоксидант хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 5(19). – Б. 22–26. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16964167>